

МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Усмоналиев Нажмиддин Қўшбоқ ўғли

Преподаватель кафедры следственной деятельности Академия МВД РУз

Рузматов Расулбек Руслан угли

Курсант Академии МВД РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11147889>

Аннотация: Дальнейшее совершенствование механизмов и методов следственной психологии носит интегративный характер, поскольку находится на стыке права и психологии. Для этого уметь осуществить научный синтез психолого-правовых знаний и раскрыть психолого-правовую сущность основных правовых категорий; предоставить достоверные психологические и юридические знания всем лицам, работающим в системе органов внутренних дел, для максимального и точного понимания объекта их профессиональной деятельности-поведения человека; улучшение профессионального и психологического развития следователей; изучение преступной деятельности субъектов правоотношений и психического состояния сотрудников правоохранительных органов; повышение эффективности решения профессиональных задач и разработка рекомендаций, направленных на улучшение правового режима в обществе.

Ключевые слова: человек, взаимоотношение, право, визуализация, наблюдение, психология, колебание, спокойствие, аспект, поведение, объект, амплитуда, фиксация, умозаключение, психодиагностика.

Annotation: Further improvement of the mechanisms and methods of investigative psychology is integrative in nature, since it is at the intersection of law and psychology. To do this, be able to carry out a scientific synthesis of psychological and legal knowledge and reveal the psychological and legal essence of the main legal categories; provide reliable psychological and legal knowledge to all persons working in the internal affairs system for maximum and accurate understanding of the object of their professional activity - human behavior; increasing the professional and psychological development of investigators; investigation of the criminal activities of subjects of legal relations and the psychological status of the heads of responsible bodies and governing bodies in many cases; investigators of psychologically based methods for increasing the effectiveness of solving professional problems and developing recommendations aimed at improving the legal regime in society.

Keywords: person, attitude, law, visualization, observation, psychology, vibrations, composure, aspect, behavior, object, amplitude, fixation, conclusion, psychodiagnosis.

Annotatsiya: Tergov psixologiyasining mexanizmlari va usullarini yanada takomillashtirish integrativ xarakterga ega, chunki u huquq va psixologiya kesishmasida joylashgan. Buning uchun psixologik va huquqiy bilimlarning ilmiy sintezini amalga oshira olish va asosiy huquqiy kategoriyalarning psixologik-huquqiy mohiyatini ochib bera olish; ichki ishlar tizimida ishlayotgan barcha shaxslarga o'z kasbiy faoliyati ob'ekti – inson xulq-atvorini maksimal va to'g'ri tushunish uchun ishonchli psixologik va huquqiy bilimlar berish; tergovchilarning kasbiy va psixologik rivojlanishini oshirish; ko'p hollarda huquqiy munosabatlar sub'ektlarining jinoiy faoliyatini hamda mas'ul organlar va boshqaruv organlari rahbarlarining psixologik holatini tekshirish; kasbiy muammolarni hal qilish samaradorligini oshirish va jamiyatdagi huquqiy rejimni takomillashtirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab

chiqishning psixologik asoslangan usullarini o'rganuvchilar.

Kalit so'zlar: shaxs, munosabat, qonun, vizualizatsiya, kuzatish, psixologiya, tebranishlar, хотирjamlik, jihat, xatti-harakatlar, ob'ekt, amplituda, fiksatsiya, xulosa, psixodiagnostika.

Следственная психология располагает системой методов психологического исследования человека наряду с различными психологическими явлениями, возникающими в процессе правоохранительной деятельности.

К ним относятся:

Метод отслеживания. Под методом наблюдения в психологии понимают специально организованное, обдуманное, целенаправленное восприятие исследователем различных внешних проявлений психики в непосредственной жизни, на следствии, в судебном процессе и других областях правоохранительной деятельности.

Метод наблюдения исключает применение любых методов, вызывающих изменения или нарушения естественного процесса изучаемых явлений. Благодаря этому метод наблюдения позволяет полностью понять изучаемое явление и достоверность его качественных показателей.

В психологии предметом наблюдения являются не непосредственно субъективные психические переживания, а их проявление в поведении и поведении человека, речи и деятельности.

1.Для достижения объективных результатов необходимо соблюдение ряда условий:

2. Исследуемые явления наблюдаются в нормальных условиях без каких-либо изменений их естественного направления. Сам факт наблюдения не должен исказить изучаемое явление.

3.Наблюдение проводится в наиболее характерных для изучаемого явления условиях.

4.Сбор материала путем наблюдения осуществляется по заранее составленному плану (программе) в соответствии с целью исследования.Наблюдение проводится неоднократно, а систематически в отношении одного человека и в отношении одного и того же события. . У многих людей и в разных ситуациях это наиболее характерное явление.

Для фиксации результатов наблюдения могут использоваться технические средства: запись речи наблюдаемого человека на пленку, фото- и киносъемка. В ходе предварительного следствия и суда технические средства могут быть использованы только в рамках процессуального закона.

Наблюдение: может быть прямым и косвенным, неучаствующим и включенным.

При непосредственном наблюдении исследование проводит сам человек и на основании результатов этого наблюдения делает выводы. Такое наблюдение осуществляют следователь и судья в ходе следствия и судебного разбирательства, воспитатель исправительного учреждения и другие

Косвенное наблюдение имеет место при получении информации о слежке со стороны других лиц. Этот вид наблюдения имеет свои особенности: его результаты всегда фиксируются в документах дела - протоколах допросов других лиц, заключениях экспертов (судебно-психологических, судебно-психиатрических экспертиз) и т. д.

Неучаствующее наблюдение — это внешнее наблюдение, при котором исследователь является незнакомцем для изучаемого человека или группы.

Включенное наблюдение характеризуется тем, что исследователь входит в социальную

ситуацию в качестве участника, не раскрывая первоначальных мотивов своего поведения (исследования). Например, метод включенного наблюдения был использован в исследовании Института народных оценщиков.

Исследователь получил подробную анкету, разработанную учеными о ходе судебного процесса и заседания присяжных, и заполнял ее после каждого дела. Анкета была анонимной. Официальное разрешение на наблюдение было получено, но судьи не были проинформированы об исследовании.

Преимуществом включенного наблюдения является непосредственный контакт с объектом исследования, регистрация событий, которые могут быть скрыты от глаз исследователя при неучаствующем наблюдении.

Все вышесказанное относится к методу объективного наблюдения. Кроме того, в психологических исследованиях используется и метод субъективного наблюдения – интроспекция (самонаблюдение). Оно заключается в наблюдении за внешней деятельностью человека, психологически важными фактами из жизни, его внутренней жизнью и психическим состоянием.

Научная ценность данных самонаблюдения зависит от того, насколько они объективны и насколько соответствуют реальным фактам. Наблюдения из жизни и экспериментальные исследования показывают, что люди переоценивают свои силы и недооценивают слабости.

Хотя это и не единственный метод, самонаблюдение в сочетании с объективными методами может дать положительные результаты. Исследователь, например, может оценить влияние тех или иных факторов на участников расследования или судебного иска, дополняя результаты самонаблюдения объективными данными.

Разговорный метод. Цель психологических исследований – получить как можно больше знаний о человеке, его внутреннем мире, убеждениях, стремлениях, интересах, его реакции на различные события социальной жизни. В таких случаях простой метод наблюдения малопригоден.

В таких случаях успешно используется метод собеседования. Суть этого метода – свободная беседа с людьми по интересующим исследователя вопросам (беседа не должна превращаться в анкету).

Собранный материал принимает форму выступления. Исследователь оценивает изучаемое явление на основе речевых реакций собеседника. Эффективность интервью зависит от следующего: 1) умения исследователя вступить в личный диалог с собеседником; 2) иметь продуманный план беседы; 3) способность исследователя задавать косвенные вопросы, а не прямо.

Важность интервью зависит от объективности информации, полученной с помощью этого метода. Поэтому в разговоре рекомендуется получать больше фактической информации, одни вопросы следует контролировать другими, рекомендуется использовать магнитофонные записи, фиксирующие не только содержание разговоров, но и интонацию. Повторение разговора с тем же человеком, но с несколько измененным планом во избежание стереотипов – одно из условий эффективности этого метода.

Метод собеседования по своей сути напоминает собеседование и поэтому предъявляет схожие требования. В частности, необходимым условием ее успеха является создание

среды комфорта, позволяющей свободному повествованию естественным образом сочетаться с ответами на конкретные вопросы, определяющие, дополняющие и контролирующее изложение.

Иногда рекомендуется проводить интервью в условиях, наиболее знакомых обследуемому лицу. Поэтому, если собеседование направлено только на знакомство с человеком, оно может проводиться по месту работы, проживания или отдыха человека.

Анкетный метод. Представляет собой опрос большой группы людей с использованием фиксированной формы – анкеты. Метод основан на анонимности заполнения анкеты, что позволяет получить максимально объективную информацию об изучаемых процессах, фактах и событиях. Полученный материал статистически обрабатывается и анализируется. В области юридической психологии анкетный метод получил широкое распространение – от области судебно-криминалистической и исправительной работы до сферы правоприменения.

Параллельно с опросом используется «машина общественного мнения» (телефонный опрос). Его главное преимущество – полная анонимность. При этом испытуемые дают машине разные ответы на ряд «критических» вопросов, чем в анкетах.

Разновидностью опроса является метод интервью. В ходе разговора человек выражает свои мысли по поводу тех или иных событий, ситуаций и действий. Собеседование должно проводиться по четко определенной программе. С его помощью можно получить различную информацию об особенностях правоохранительной деятельности. Интервью с детективами и оперативниками дают представление об их профессиональных навыках, проблемах, с которыми они сталкиваются, причинах преступности и способах ее снижения.

Общаясь с судьями, вы можете узнать о методах формирования у них внутренней уверенности, критериях оценки доказательств, методах установления психологической связи с подсудимыми, недостатках и преимуществах судебного процесса и многом другом.

Обобщение результатов интервью даст достаточно репрезентативный материал для теоретических выводов и рекомендаций для более эффективного осуществления правоохранительной деятельности.

Определенное значение для описания психологических особенностей человека имеет биографический метод. Суть этого метода заключается в сборе и анализе биографических материалов, проливающих свет на уникальные особенности человека и его развитие. Сюда входит: установление точных биографических сведений, анализ дневников, сбор и сравнение воспоминаний других людей и т. д.

Биографический метод исследования привлек внимание многих зарубежных юристов, психологов и криминологов, изучающих преступность. Для изучения личности преступников были разработаны различные биографические анкеты, которые не потеряли своей актуальности и сегодня.

Например, известен опросник, разработанный итальянским профессором Оттоленги. Наибольший интерес представителя юридической психологии представляет то, что анкета «...дает сведения о семье, наследственности, условиях жизни и воспитания, привычках (наркомания, алкоголь, курение) изучаемого лица. сведения об увлечениях и времяпрепровождении (азартные игры и т.п.), поведении дома, на работе, в армии, за

рубежом, отношении к полиции и преступным организациям, семейных отношениях и знакомствах» 1. Такие анкеты позволяют более полное и методичное исследование личности преступника.

Отдельные аспекты биографического метода в следственной, судебной и правоохранительной практике являются важным инструментом получения информации, которую можно использовать в тактических целях.

По своей сути метод обобщения самостоятельных характеристик близок к биографическому методу, целью которого является сбор информации о человеке из разных источников независимо друг от друга. Этот метод дает богатый материал, позволяющий составить наиболее полное представление о человеке путем анализа мнений лиц, с которыми субъект имеет те или иные отношения.

Наиболее важными формальными документами, которые можно использовать для обобщения независимых от данных свойств, являются:

- 1) характеристики работы, учебы, места жительства;
- 2) старые уголовные дела, если исследуемое лицо ранее было судимо. В этом случае большую пользу принесет анализ протокола судебного заседания. На судебном заседании наиболее ярко проявляются некоторые психологические особенности человека (способ защиты, отношение к партнерам и т. д.);
- 3) личное дело осужденного (если студент отбыл наказание). Из него можно получить информацию о поведении в колонии, отношении к близким и т. д.;
- 4) медицинские документы, история болезни;
- 5) документы судебно-психологической и судебно-психиатрической экспертиз, если подследственное привлечено к уголовной ответственности.

Экспериментальный метод является ведущим методом в психологии. Он направлен на изучение психических явлений в специально созданных для этой цели условиях и по их сущности и видам делится на лабораторные и натурные эксперименты.

Лабораторные эксперименты в основном используются в научных исследованиях, а также при судебно-психологических экспертизах. Недостатком этого метода является сложность использования лабораторного оборудования в условиях практической деятельности правоохранительных органов, а также отличие течения психических процессов в лабораторных условиях от их течения в нормальных условиях. Эти недостатки преодолеваются естественным экспериментальным методом.

Существует еще один вид экспериментального метода, который может быть использован в юридической психологии, – это формирующий (обучающий) эксперимент. Оно направлено на изучение психических явлений путем внедрения в процесс образования и профессиональной подготовки наиболее активных методов обучения, в том числе проблемных, с помощью которых формируются важные профессиональные качества будущего юриста.

В модифицированном виде этот метод может быть использован в деятельности исправительных учреждений. С его помощью можно обучать осужденных трудовым навыкам, новым взглядам и отношениям к обществу, формировать социально приемлемое поведение.

Наконец, можно упомянуть еще один вид экспериментального метода ассоциативный эксперимент, впервые предложенный английским психологом Ф. Гальтоном и

развитый австрийским ученым К. Юнгом. Суть его в том, что испытуемого просят на каждое слово отвечать первым словом, которое придет ему в голову. Во всех случаях учитывается время реакции, то есть интервал между словом и ответом. Использование этого метода для психодиагностики (установления причастности подозреваемого к совершению преступления) более подробно рассматривается в разделе, посвященном истории развития юридической психологии.¹

Разновидностью экспериментального метода, используемой в более узком диапазоне, является метод испытаний. Так называемый психологический тест уже давно используется для решения различных задач: для проверки уровня интеллектуального развития, для определения уровня детской одаренности, профессиональной пригодности, определения личностных параметров.

Метод анализа продуктов человеческой деятельности. Продукты человеческой деятельности представляют собой ценный объективный материал, позволяющий раскрыть многие особенности человеческой психики.

Анализ продуктов деятельности позволяет описать характеристики навыков, стилей и методов работы, личностные характеристики, выраженные по отношению к работе и т.п.

В юридической психологии важную роль играет изучение процессов и результатов правоохранительной деятельности.

Для определения роли личностных факторов и профессиональных навыков необходимо обобщить передовой опыт, а также обобщить ошибки, возникающие в результате влияния различных психологических факторов в работе правоохранительных органов. Для этого изучаются материалы по обмену опытом, публикации известных юристов, они раскрывают секреты мастерства и дают советы по устранению профессиональных деформаций и других негативных явлений. Уникальной разновидностью этого метода является изучение результатов преступной деятельности и способов совершения преступлений.

Криминалистам хорошо известно, что рецидивисты, «специализирующиеся» на определенном виде преступлений, склонны совершать его одинаково. Повторные преступления представляют собой так называемый «криминальный почерк». Иногда «визитной карточкой» преступника может быть нападение на одни и те же объекты, например, хищение только фотографий (ценностей, видеоаппаратуры, автомобилей).

References:

1. *Б.Б.Муродов. Жинойат-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртлирида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.*
2. *Б.Б.Муродов. Жинойат-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари*

¹ Ассоциативный эксперимент, впервые предложенный английским психологом Ф. Гальтоном и развитый австрийским ученым К. Юнгом. 1886 год

мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

3. *Б.Б.Муродов.* Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.

4. *Б.Б.Муродов.* “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

5. *Б.Б.Муродов.* Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.

6. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификатсия қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

7. *Ш.Ш.Суюнов.* Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Zamonaviy dunёda pedagogika va psixologiya” nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.

8. *Ш.Ш.Суюнов.* Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Zamonaviy dunёda pedagogika va psixologiya” nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.

9. *Ш.Ш.Суюнов.* Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15

10. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инноватсиялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.

11. *А.Т.Аширбоев.* Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инноватсиялар **мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.**

12. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.

13. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.

14. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

15. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.

16. *А.Й.Абдуллаев.* Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал

